

ANÁLISE MICROESTRUTURAL DE FIOS DE LIGA AL-5%CU COM INSERÇÃO DE NANOTUBO DE CARBONO

DOI: 10.5281/zenodo.15082531

Yury Yashyn Fonseca Lopes Leite¹

¹Bacharelado em Engenharia de Materiais – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
yuryleite36@gmail.com

Lourival Alves de Souza Neto²

²Bacharelado em Engenharia de Materiais – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
l.neto90@hotmail.com

João Batista Santos Filho³

³Bacharelado em Engenharia de Materiais – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
juniorsetap@gmail.com

Lorena Greice Oliveira Gama⁴

⁴Bacharelado em Engenharia de Materiais – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
lorena_greice@hotmail.com

Luiz Gabriel da Silva Nascimento⁵

⁵Doutor em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia – Universidade Federal do Pará
luiz.nascimento@ifpa.edu.br

AT13: Engenharia e Materiais.

Introdução: O alumínio e suas ligas são um dos materiais metálicos mais utilizados na indústria devido às suas propriedades e características existentes do alumínio, e quando combinada com outros elementos, permitem melhorar ou adicionar certas qualidades. Entre os elementos mais conhecidos, se encontram o cobre, que permite refinar as propriedades, principalmente as mecânicas, sendo utilizado na fabricação de fios e cabos elétricos. Outro material que pode ser adicionado é Nanotubo de Carbono (NTC), permitindo a criação de nanocompósitos, que podem melhorar as características e a microestrutura do material. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho é fabricar fios de liga Al-5%Cu com inserção 0,2 e 0,6% de NTC, e através do processo de metalografia, analisar a microestrutura do material. **Metodologia:** Primeiramente, foi feito um cálculo estequiométrico para balancear as massas dos materiais para a confecção das ligas, e em seguida, realizou a fundição dos materiais em um forno tipo Mufla a uma temperatura de 900°C e despejado em uma lingoteira, e após isso, foi removido a rebarba do lingote, para depois ser levado para a laminadora e feita para assumir a forma de fio com diâmetro de 1,2 mm. Após isso, foi realizada a metalografia, onde foi feito o embutido nas amostras utilizando uma massa plástica e um catalisador, para um melhor manuseio dos fios. Logo depois, foi feito o lixamento dos fios, usando lixas de 80# até 600#, e depois, foi feito o polimento com o auxílio de uma politriz metalográfica e pasta de alumina 25 micrômetros e o ataque químico, onde foi deixado as amostras imersas em Nital 2% por 10 segundos, para revelar a microestrutura. E

após isso, foi feita a análise microestrutural do material utilizando um microscópio óptico.

Resultados: Os resultados mostram que as microestruturas das ligas obtidas apresentaram características de liga Al@Cu hipoeutética, onde é observado o intermetálico Al_2Cu em sua estrutura. Foi notado que nos nanocompósitos, houve um aglomeração de NTC, conhecidos como *clusters*, que ocorre quando o NTC não é bem distribuído na matriz, devido ao mesmo possuir uma baixa dispersão em matrizes metálica e tendência de se aglomerarem. Foi observado grãos alongados na microestrutura do material, decorrente do processo de laminação e trefilação que foram submetidos os fios durante o seu processo de conformação de conformação mecânica. **Conclusão:** A microestrutura das ligas formados mostram as características previstas para a composição da liga de Al@Cu hipoeutética, com o diferencial dos grãos mais alongados gerados pelo processo de laminação e trefilação. Foi observado a presença de aglomerados de NTC nos nanocompósitos devido a sua baixa dispersão e tendência em se aglomerarem.

Palavras-chave: Conformação Mecânica; Liga Al@Cu; Metalografia; Nanotubo de Carbono.